

Evreii din Basarabia în perioada Imperiului Rus în publicațiile colaboratorilor Secției de istorie și cultură a evreilor din Moldova/Grupul „Etnologia evreilor”

Dr. Victor DAMIAN,
Institutul Patrimoniului Cultural

Anul 2021 marchează aniversarea a 30 de ani de cercetări științifice iudaice în Republica Moldova. La 1 iulie 1991, în cadrul Secției Minorităților Naționale (din 1993 Institutul Minorităților Naționale) al Academiei de Științe a Moldovei, a fost creată Secția de Istorie și Cultură a Evreilor din Moldova, în prezent – Grupul „Etnologia evreilor” al Institutului Patrimoniului Cultural.

Cercetătorii secției/grupului, angajați în abordarea diverselor subiecte de cercetare, au publicat sute de lucrări științifice. Majoritatea semnificativă a acestor publicații, au fost cele care au abordat subiectul evreilor din Basarabia în perioada Imperiului Rus: pogromul din Chișinău din 1903, subiect abordat de Clara Jignea, Iacov Copanski, Izeaslav Levit, Moisei Lemster, Vladimir Anikin, Josefina Cușnir, Irina Șihova; pogromurile din 1905 din Basarabia studiate de Clara Jignea, Iacov Copanski; statutul juridic al evreilor din Basarabia cercetat de Samson Madievski și Andrei Borșevski; aportul scriitorilor evrei basarabeni la creația literară, evaluat de Moisei Lemster, Rita Kleiman, Irina Șihova și Jozefina Cușnir. O contribuție semnificativă la studiul culturii muzicale evreiești din Basarabia a fost adusă în publicațiile lui Zinovii Stolear. În cadrul lucrărilor publicate, colaboratorii secției/grupului au abordat diverse aspecte ale vieții evreilor din Basarabia: procesele de migrație (Irina Tabac), viața comunităților evreiești din Basarabia (Iacov Copanski, Clara Jignea, Vladimir Anikin, Jozefina Cușnir, Irina Șihova, Victor Damian, Iulii Palihovici și alții). Începând cu anul 2010, pentru angajații grupului, unul dintre domeniile prioritare a fost cercetarea etnologică de teren, care a avut ca rezultat publicarea articolelor lui Victor Damian, Irina Șihova și Iulii Palihovici.

Totuși, istoria evreilor basarabeni din cadrul Imperiului Rus – a fost unul dintre principalele domenii de cercetare ale Secției de Istorie și Cultură a Evreilor din Moldova/Grupului „Etnologia evreilor”.